

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: PORTADORES DE FERIDAS ONCOLÓGICAS: IMPACTOS E CUIDADOS ESPECÍFICOS DE ENFERMAGEM PARA SEU CONTROLE

Relatoria: Elizabeth de Oliveira Belo
Ana Maria da Silva Claudino
Érica de Andrade Alves da Silva

Autores: Jamilly Victória Oliveira Bispo
Leandro Maia Leão
Josemir de Almeida Lima

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: As feridas oncológicas são formadas pela infiltração das células malignas do tumor nas estruturas da pele e devido as suas características diferenciadas causam impacto importante na qualidade de vida de seus portadores , necessitando de cuidados específicos de enfermagem para seu controle. As feridas oncológicas têm como principais características o odor fétido, dor, exsudato, sangramentos e a não cicatrização da lesão, trazendo também repercussões em sua vida social, onde causam o isolamento familiar e social do portador. **Objetivo:** Investigar o impacto das feridas oncológicas na vida dos pacientes e os cuidados específicos de enfermagem para seu controle . **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. A pesquisa foi realizada em 2020 nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre 2012 a 2019, que tivessem como tema central o cuidado ao paciente **Resultados :** As feridas oncológicas causam impactos de ordem física (desconfiguram o corpo, produz exsudato, causam sangramento, dor e liberam odor); psicológica, tais como: sofrimento associado à alteração da imagem corporal (sensação de humilhação, desamparo, perda da dignidade e da independência, baixa da autoestima; social (isolamento sócio familiar e problemas na realização de atividades da vida diária) . **Considerações Finais:** O enfermeiro como participante da equipe multiprofissional deve procurar sempre o aperfeiçoamento e a busca de novas informações para sua atualização no cuidado com esses portadores. Essas ações permeiam a filosofia dos cuidados ,caracterizados por alívio dos sintomas, promoção do conforto e de bem-estar, melhoria dos aspectos físicos, psicológicos, sociais. Para que o tratamento do paciente seja eficaz, deve-se avaliar e cuidar não apenas dos sinais e sintomas específicos das feridas oncológicas, mas também oferecer aos paciente apoio psicológico e emocional, bem como atividades que auxiliem na autoestima, como musicoterapia, aroma terapia , grupos de apoio e terapia ocupacional. A família deve ser inserida no contexto do cuidado, auxiliando na realização de curativo das feridas, mediante orientação do enfermeiro.